

Master Biodiversité Écologie Évolution parcours Écologie Évolutive

Université de Poitiers U.F.R Sciences Fondamentales et Appliquées

40 avenue du Recteur Pineau F-86022 Poitiers Cedex

Analyse des dynamiques spatio-temporelles de la mégafaune marine et des impacts des activités d'observation sur les cétacés à La Réunion durant l'intersaison, dans le cadre du projet SWIMM

Sous la direction scientifique de **Sylvain CORBEL** - Responsable du projet
120 Chemin de la Volière 97410 Saint Pierre (La Réunion)

Du 13/04/2026 au 05/06/2026

Portier, E., & Corbel, S. (2026). Analyse des dynamiques spatio-temporelles de la mégafaune marine et des impacts des activités d'observation sur les cétacés à La Réunion durant l'intersaison, dans le cadre du projet SWIMM. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20701449>.

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier **Sylvain Corbel**, fondateur d'Okeanos et porteur du projet SWIMM, pour m'avoir accueillie au sein de ce projet et accordé sa confiance tout au long de ce stage. Je lui suis particulièrement reconnaissante pour son encadrement, sa disponibilité, ses conseils et les nombreuses connaissances qu'il m'a transmises sur la mégafaune marine, les protocoles de suivi, le traitement des données et les analyses spatiales réalisées sous QGIS.

Je remercie aussi l'association **Abyss** pour son accueil dans le cadre du co-encadrement de ce stage. J'adresse mes remerciements à **Bertrand Denis** et **Beverley Ecalle** pour les échanges partagés au cours de ce stage, pour leur contribution à son bon déroulement, pour les bases en bioacoustique qu'ils m'ont apportées, ainsi que pour la relecture de ce rapport.

Je remercie également l'ensemble des opérateurs, notamment l'équipe de **Scubananas**, avec **Xavier Malagié**, ainsi que l'équipe de Réunion Diving, avec **Malo Chefson** et **Elouan Saunier**, ayant participé au projet SWIMM et contribué à la collecte des données.

Une attention est adressée à l'équipe de **DuOcéan**, en particulier à **Emmanuel Antongiorgi**, **Nicolas Adalbert**, **Ugo Schenardi** et **Ludovic Lemarié**, pour leur accueil à bord, leur implication dans le projet SWIMM, ainsi que pour la mise à disposition de supports vidéo sous-marins ayant contribué au suivi des observations.

Enfin, je remercie l'**équipe pédagogique** du Master Biodiversité, Écologie, Évolution pour les enseignements dispensés au cours de cette année, qui ont contribué à la réalisation de ce travail.

AVANT PROPOS

Ce mémoire s'inscrit dans le cadre du projet SWIMM porté et développé par la structure Okeanos. C'est un programme consacré à l'étude de la mégafaune marine et de ses interactions avec les usages en mer à La Réunion. Il a été réalisé dans le cadre de ma formation de première année de Master Biodiversité, Écologie, Évolution, parcours écologie évolutive, et encadré par Sylvain Corbel, fondateur d'Okeanos.

L'étude repose sur la collecte de données en mer réalisée à bord de différents opérateurs locaux, selon un protocole standardisé permettant l'acquisition d'observations biologiques et environnementales interopérables. Ces données concernent principalement les cétacés, les tortues marines et les oiseaux marins fréquentant les eaux réunionnaises.

L'objectif de ce travail est de contribuer à une meilleure compréhension de la présence, de la distribution spatio-temporelle et des pressions d'observation sur la mégafaune marine, à partir de données embarquées, issues d'un dispositif de suivi multi-acteurs.

TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION.....	1
II. MATERIELS ET METHODES.....	3
A. CONTEXTE DE L'ÉTUDE.....	3
A.1. Zone d'étude.....	3
A.2. Emprise de l'étude.....	4
A.3. Calendrier du projet.....	4
B. ESPÈCES ÉTUDIÉES.....	4
B.1. Les cétacés.....	4
B.2. Les Tortues Marines.....	5
B.3. Les Oiseaux Marins.....	5
C. ACQUISITION DES DONNÉES.....	6
C.1. Protocole d'échantillonnage.....	6
C.1.a. Relevés météo.....	6
C.1.b. Tracé GPS.....	6
C.1.c. Relevés de terrain.....	6
C.2. Type d'opérateur.....	8
D. ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNÉES.....	8
D.1. Analyses spatiales.....	8
D.2. Analyses statistiques.....	8
III. RÉSULTATS.....	9
A. GÉNÉRALITÉS.....	9
B. DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DE LA MÉGAFaUNE MARINE.....	9
B.1. Les Cétacés.....	9
B.1.a. Stenella longirostris, Dauphin long bec.....	10
B.1.b. Tursiops aduncus, Grand dauphin de l'Indo-Pacifique.....	11
B.2. Les Tortues marines.....	11
B.3. Les Oiseaux marins.....	12
C. IMPACT DE L'ACTIVITÉ D'OBSERVATION ET DE MISE À L'EAU SUR LES MAMMIFÈRES MARINS.....	13
C.1. Généralité.....	13
C.2. Impact des navires sur les cétacés.....	14
C.3. Impact des mises à l'eau sur les cétacés.....	15
IV. DISCUSSION.....	17
A. DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DE LA MÉGAFaUNE MARINE.....	17
B. IMPACT DE L'ACTIVITÉ D'OBSERVATION ET DE MISE À L'EAU SUR LES MAMMIFÈRES MARINS.....	19
V. BIBLIOGRAPHIE.....	21
VI. ANNEXES.....	25

I. INTRODUCTION

À l'échelle mondiale, la mégafaune marine joue un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes océaniques. Elle regroupe les mammifères marins, les tortues marines, les oiseaux marins ainsi que les grands poissons osseux et cartilagineux. En tant que composante des réseaux trophiques, elle offre de nombreux services écosystémiques (*Estes et al., 2016; Tavares et al., 2019*). Cependant, leur stratégie de reproduction de type K¹ les rend particulièrement vulnérables aux cumuls des pressions anthropiques rencontrées : rupture des corridors écologiques, pêche, prises accessoires, pollution, dégradation des habitats. Ces perturbations affectent directement les populations. Leur disparition peut déclencher des cascades écologiques, entraînant des déséquilibres au sein des réseaux trophiques et des modifications durables de la structure et du fonctionnement des socio-écosystèmes marins (*Davidson et al., 2012; VanCompernelle et al., 2025; Croxall et al., 2012; Estes et al., 2011*). Les conséquences de l'intensification de ces impacts sur la mégafaune marine restent encore mal connues. D'après l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), environ un tiers des espèces de mégafaune marine sont menacées d'extinction, dont 22% présentent encore un statut incomplet faute de données suffisantes (*Pimiento et al., 2020*), notamment en raison des difficultés de suivi dans le milieu marin. Ce manque de connaissance limite l'évaluation de leur vulnérabilité et montre l'importance de mieux comprendre leur écologie et leur distribution spatio-temporelle afin de mettre en place des plans de conservation efficaces (*Sequeira et al., 2018*). Étant pour la plupart des espèces très mobiles à l'échelle mondiale, leur conservation ne peut reposer uniquement sur des aires protégées fixes, mais nécessite des approches complémentaires adaptées à leurs dynamiques écologiques (*Sequeira et al., 2025*).

Dans ce contexte, les milieux insulaires constituent des zones d'étude privilégiées pour analyser les dynamiques spatio-temporelles de la mégafaune marine et évaluer les effets des pressions anthropiques sur ces espèces. Leur isolement, la proximité entre les habitats côtiers et les zones d'activités humaines, ainsi que la concentration élevée des usages sur le littoral, notamment le tourisme, en font des milieux particulièrement sensibles aux perturbations.

¹ Stratégie K : espèces longévives caractérisées par une faible fécondité, une croissance lente et une maturité sexuelle tardive.

À La Réunion, île océanique caractérisée par un plateau insulaire étroit et la proximité immédiate des grands fonds, cette configuration morphologique entraîne une superposition spatiale entre les habitats clés pour la mégafaune marine et les zones d'activités anthropiques, telles que la pêche, les activités nautiques et le tourisme de nature (Corbel et al., 2026). Cette île fait partie du hotspot de biodiversité marine de l'archipel des Mascareignes, où se rencontrent de nombreuses espèces de cétacés, de tortues marines et d'élastomobranches, dont la baleine à bosse, qui fréquente saisonnièrement les eaux réunionnaises. Parallèlement, une intensification du trafic maritime est observée, avec une multiplication par quatre au cours des dernières décennies, particulièrement marquée dans l'océan Indien (Tournadre, 2014). Cette évolution se traduit par une augmentation des pressions associées, notamment l'exposition au bruit anthropique sous-marin, le risque de collision et la fragmentation des habitats (Erbe et al., 2019; Plot et al., 2025).

Parmi les usages en mer, l'observation des cétacés, appelée whale-watching, constitue une activité particulièrement sensible et devient un enjeu majeur de gestion car elle implique des interactions directes et rapprochées avec les animaux pouvant provoquer des perturbations. À certaines périodes de l'année, notamment durant la saison des baleines, la forte médiatisation de cet événement entraîne une augmentation du nombre d'embarcations. Cette surmédiatisation de l'activité accroît significativement la fréquence des interactions et sollicite quotidiennement les cétacés (Parsons, 2012). D'après la littérature, même en l'absence d'effets létaux directs, ces perturbations peuvent entraîner des modifications de la répartition du temps d'activité (repos, alimentation, déplacement, socialisation) et, à long terme, conduire à des effets cumulatifs susceptibles d'affecter la dynamique locale des populations (Bejder et al., 2006; Lusseau, 2003; New et al., 2015; Lusseau, 2006).

Ces enjeux concernent non seulement les cétacés, comme la baleine à bosse et les espèces côtières résidentes, mais plus largement l'ensemble de la mégafaune marine fréquentant les eaux réunionnaises. Ils concernent également les tortues marines affectées par le trafic maritime, les collisions, le dérangement et la dégradation de leur habitat (Corbel et al., 2026; Denking et al., 2013). De même, plusieurs espèces d'oiseaux marins fréquentant les eaux côtières réunionnaises restent encore peu étudiées en mer, alors même qu'elles sont susceptibles d'être exposées aux perturbations liées aux activités humaines (Velando & Munilla, 2011).

Malgré l'importance écologique de ces espèces, les connaissances concernant les effets de ces interactions restent encore limitées, en particulier à l'échelle locale. L'acquisition de ces connaissances sur l'ensemble de la mégafaune marine apparaît ainsi

essentielle afin de mieux comprendre leur vulnérabilité face aux activités anthropiques et d’orienter les mesures de gestion et de conservation.

Le projet SWIMM (Scientific Whales, Interaction and Megafauna Monitoring) conçu et porté par Okeanos, a pour objectif de structurer, à l’échelle du littoral réunionnais, un suivi standardisé et multi-taxons des interactions entre mégafaune marine et les usages en mer. Il vise à documenter la présence et la distribution spatio-temporelle de la mégafaune, à caractériser les interactions avec les activités humaines et à fournir des données scientifiques en appui à la gestion et à la conservation des écosystèmes marins. Le programme repose sur un dispositif multi-acteurs (opérateurs professionnels, associations, experts naturalistes, partenaires scientifiques et gestionnaires), permettant de mutualiser le temps en mer et les opportunités d’observation (Corbel et al., 2026). C’est dans ce cadre que s’inscrit mon projet de stage, visant à contribuer à la compréhension des dynamiques spatio-temporelles de la mégafaune marine durant la période d’intersaison (hors hiver austral) et quantifier l’impact des interactions entre usages en mer et mégafaune marine, afin d’apporter des éléments d’analyse complémentaires aux enjeux de gestion du milieu marin réunionnais.

II. MATERIELS ET METHODES

A. CONTEXTE DE L’ÉTUDE

A.1. Zone d’étude

L’île de La Réunion est une île volcanique située dans l’archipel des Mascareignes, au sud-ouest de l’océan Indien, à environ 750 km à l’est de Madagascar. L’archipel comprend trois îles principales : La Réunion (la plus jeune), Maurice et Rodrigues, issues d’un même point chaud. La Réunion possédait une superficie de 2 512 km² avant l’éruption volcanique de février

Figure 1 : Zone d’étude prospectée dans le cadre du projet SWIMM durant l’intersaison 2025-2026.

2026. Elle constitue également un territoire fortement anthropisé et très touristique (*Insee, 2026 ; Tourisme, 2025*). Sa bathymétrie adjacente se traduit par un plateau insulaire relativement étroit sur la façade ouest, s'étendant jusqu'à une profondeur comprise entre 50 et 100 m avant de laisser place à une rupture de pente nette, marquant une transition rapide vers les grands fonds océaniques, atteignant plus de 4 000 m de profondeur (*SHOM, 2020*). Plusieurs hauts-fonds structurent le plateau externe, notamment le Sec², situé au large du Cap La Houssaye, à une profondeur d'environ 60 m. Il constitue un relief bathymétrique majeur fréquemment identifié dans les études écologiques et les cartographies de la mégafaune marine (*Corbel et al., 2026; Estrade & Dulau, 2020; Fisseau, 2022, 2026*).

A.2. Emprise de l'étude

L'emprise de l'étude de 260 km² est définie par l'ensemble des sorties effectuées dans l'intersaison 2025-2026, soit par le rectangle [55.1491917°E ; -21.1238776°S] – [55.2960350°E ; -20.9059448°S] (*figure 1*), sur la façade ouest de La Réunion au niveau du secteur de Saint Gilles.

A.3. Calendrier du projet

L'acquisition des données a été réalisée entre le 1er octobre 2025 et le 31 mai 2026, correspondant à la période d'intersaison, en dehors de la saison baleine. Celle-ci est définie par l'arrêté préfectoral n°944 du 4 juin 2025, fixant la période du 1er juillet au 30 septembre (*Préfecture de La Réunion & DEAL Réunion, 2025*).

B. ESPÈCES ÉTUDIÉES

B.1. Les cétacés

Au cours de l'intersaison, trois des quatre espèces de dauphins principales présentes dans les eaux réunionnaises ont été recensées : le dauphin à long bec (*Stenella longirostris*), le grand dauphin de l'Indo-Pacifique (*Tursiops aduncus*) et le grand dauphin commun (*Tursiops truncatus*). Présents dans les eaux tropicales et subtropicales de l'océan Indien, ces espèces fréquentent principalement les zones côtières peu profondes autour de La Réunion. *S. longirostris*, classé « Préoccupation mineure » sur la Liste Rouge de l'UICN (*IUCN, 2018*), est une espèce grégaire vivant en groupes allant parfois jusqu'à plusieurs centaines

² Appellation local

d'individus (*Dulau-Drouot et al., 2008*). *T. aduncus*, classé « En danger » à l'échelle de La Réunion (*UICN France, 2013*), est une espèce sociale vivant en groupes de taille variable allant de quelques individus à plusieurs dizaines (*Dulau-Drouot et al., 2008*). Par ailleurs, la population réunionnaise de *Taduncus* est relativement petite et résidente, traduisant une faible diversité génétique, qui tend à réduire la taille efficace de la population et à augmenter le risque de dérive génétique (*Dulau et al., 2017*) rendant cette espèce encore plus vulnérable (*voir annexe 1*).

B.2. Les Tortues Marines

À La Réunion, 5 espèces de tortues marines sont présentes, dont deux sont particulièrement observées : la tortue verte (*Chelonia mydas*) et la tortue imbriquée (*Eretmochelys imbricata*) (*Ciccione et al., 2011*). Deux espèces présentes dans les eaux tropicales et subtropicales de l'océan Indien. La tortue verte est classée « Préoccupation mineure » (*UICN, 2024*) et la tortue imbriquée est classée « En danger critique d'extinction » (*UICN, 2008*) (*voir annexe 2*).

B.3. Les Oiseaux Marins

Plusieurs espèces d'oiseaux marins ont été observées, principalement les noddis (*Anous spp.*), le Phaéton à bec jaune (*Phaethon lepturus*) et le Puffin du Pacifique (*Ardenna pacifica*), espèces fréquentant régulièrement les habitats côtiers et pélagiques de l'île. D'autres espèces ont également été recensées de manière moins fréquente, notamment le Pétrel de Barau (*Pterodroma baraui*), espèce endémique de La Réunion et classée « En danger » par l'UICN (*UICN, 2018*), le Labbe antarctique (*Stercorarius antarcticus*), le Puffin tropical (*Puffinus bailloni*) ou encore la Sterne voyageuse (*Thalasseus bengalensis*) (*voir annexe 3*).

C. ACQUISITION DES DONNÉES

C.1. Protocole d'échantillonnage

C.1.a. Relevés météo

Chaque jour, le relevé météo est effectué sur Windy Pro (modèle GFS, « Waves & Tides », prévision sur 1h) au point (-21.012° S ; 55.209° E, WGS84). Ces données sont collectées en vue d'analyses ultérieures, non réalisées dans ce stage.

C.1.b. Tracé GPS

Lors de chaque sortie en mer, le parcours aléatoire est enregistré en continu à l'aide d'un GPS Garmin 73. Au cours de la sortie, les points de chaque occurrence sont enregistrés (waypoints). Les données sont ensuite déchargées sur le logiciel Garmin BaseCamp (version 2023), et exportées en format GPX pour être importées dans le SIG QGIS, à la fin de la sortie.

C.1.c. Relevés de terrain

Pour les relevés, deux plaquettes de terrain sont utilisées lors des sorties en mer : la première est dédiée aux cétacés, aux mises à l'eau ainsi qu'au volet acoustique et la seconde aux oiseaux marins et autres observations (*voir annexe 4 et 5*).

La première plaquette est structurée en plusieurs sections :

- La première section regroupe les informations générales relatives à la sortie : date, opérateurs, noms des moniteurs, nombre de clients, nombre de moniteurs à bord, ainsi que la consommation de carburant.
- La seconde section est dédiée au volet acoustique, complétée uniquement lorsque des observations pertinentes sont réalisées (principalement en saison baleine).
- La troisième section concerne les observations de cétacés. Pour chaque observation, sont renseignés le numéro du waypoint correspondant à la position GPS du bateau au moment de l'observation, la correction de l'azimut et de la distance du bateau par rapport aux animaux. Seules les observations situées dans un rayon maximal de 500 m autour de la position du bateau sont prises en compte avec une certitude d'identification des espèces. Sont ensuite consignés l'espèce observée (selon un code standardisé), le nombre d'adultes, de jeunes présents ainsi que leurs comportements

instantanés. Les différents comportements que l'on peut retrouver sont les déplacements avec indication de la direction et de la vitesse, l'approche de l'étrave, la sonde, le repos, la socialisation, la reproduction, l'allaitement, l'alimentation, le "milling"³, les sauts, les regards vers l'observateur, les frappes de nageoires caudales ou pectorales (notamment chez les baleines à bosse), les lâchers de bulles ou encore les charges frontales.

Le nombre de bateaux présents dans la zone ainsi que le nombre de mises à l'eau sont relevés. Cette zone correspond à un périmètre de 300 m autour des animaux. L'arrêté préfectoral du 4 juin 2025, impose un maximum de trois embarcations ainsi que sept personnes maximum (incluant le moniteur minimum E3) par bateau, lors d'une mise à l'eau (*Préfecture de La Réunion & DEAL Réunion, 2025*).

- La dernière section concerne les mises à l'eau. Le numéro du waypoint de l'observation est reporté, permettant d'identifier l'individu ou le groupe d'individus. Les comportements des animaux à l'approche du bateau (absence de réaction, changement de direction, sondage ou fuite) sont indiqués, le nombre de personnes présentes dans l'eau, les heures de début et de fin de mise à l'eau, le comportement des observateurs lors de la descente dans l'eau et pendant l'observation. Ces comportements sont évalués selon trois niveaux : 1 (silencieux), 2 (moyennement silencieux) et 3 (très bruyant). Enfin, l'évolution comportementale des animaux est précisée.

La seconde plaquette ne possède qu'une seule section où est annoté le numéro waypoint avec la correction d'azimut et distance, l'espèce identifiée, le nombre d'individus et leur comportement. En fonction du taxon, différents comportements peuvent être observés. Pour les oiseaux marins, il peut s'agir d'un déplacement, d'une présence en surface, d'une activité de chasse, d'un comportement statique, par exemple lorsqu'un individu est posé sur une bouée ou de cleptoparasitisme (ex : labbe antarctique (*Stercorarius antarcticus*)). Pour les tortues, le comportement le plus fréquemment relevé est une observation en surface généralement associée à la phase ventilatoire et au réchauffement (ectothermes). Les déchets rencontrés en mer sont également répertoriés. Lorsque cela est possible, ils sont récupérés et photographiés afin d'alimenter une base de données dédiée.

Dans les deux plaquettes, une case « MULTI » permet d'indiquer la présence simultanée de plusieurs espèces sur un même point d'observation.

³ Le milling est un comportement anarchique sans directions distinctes, ni objectif comportemental défini associé souvent à du dérangement anthropique mais peut-être également naturel.

À la fin de chaque sortie en mer, les plaquettes de terrain sont photographiées, archivées et saisies dans une base de données.

C.2. Type d'opérateur

La collecte des données repose sur une approche multi-acteurs, fondée sur la mutualisation des sorties en mer avec des opérateurs déjà actifs en mer. Cette stratégie consiste à s'appuyer sur des embarcations commerciales ou associatives réalisant déjà des sorties régulières, afin de mutualiser le temps en mer et maximiser l'effort d'observation.

Deux types d'opérateurs sont différenciés : les opérateurs collecteurs qui ont été formés à la prise de note et sont autonomes sur la collecte des données (ex : Scubanas) et les opérateurs hôtes qui mettent à disposition une place sur leur bateau (ex : DuOcéan). Dans ce contexte, la mise en place d'un protocole standardisé et interopérable avec les autres acteurs scientifiques réunionnais constitue un élément essentiel du programme.

D. ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNÉES

D.1. Analyses spatiales

Les analyses spatiales ont été réalisées à l'aide du logiciel SIG QGIS version 3.40.5. Afin de prendre en compte l'hétérogénéité de l'effort de prospection, une grille d'effort a été réalisée à partir des tracés GPS des sorties. Cette grille a permis d'estimer le temps de prospection cumulé dans chaque maille de 1km x 1km, et de rapporter les observations à cet effort permettant de limiter les biais de recapture potentielle des individus. La distribution spatiale des différents taxons a ensuite été représentée à l'aide d'interpolations de type IDW⁴ du Log10 (Obs/h +1) permettant de lisser le jeu de données.

D.2. Analyses statistiques

Les analyses statistiques ont été réalisées sur le logiciel R version 4.3.1. Les packages *dplyr*, *ggplot2*, *lubridate*, *nnet*, *DHARMA* et *car* ont été utilisés pour le traitement et l'analyse des données.

Une analyse descriptive a été réalisée pour caractériser l'effort d'échantillonnage (nombre de sorties, durée et distance parcourue), ainsi que la composition du jeu de données notamment,

⁴ IDW (Inverse Distance Weighting) estime la valeur d'un emplacement géographique inconnu en calculant la moyenne pondérée des points de données connus environnants.

la fréquence d'observation des espèces et la répartition des comportements. Des représentations graphiques ont également été réalisées afin de visualiser et illustrer les données. Des analyses statistiques ont été utilisées, tels qu'un modèle linéaire généralisé multinomial (régression logistique multinomiale) ainsi qu'un modèle linéaire généralisé de type binomial, afin d'évaluer respectivement l'effet du nombre de navires sur les comportements des dauphins et l'impact des perturbations sonores liées aux mises à l'eau sur l'évolution ou non des comportements. Certaines modalités comportementales ont été regroupées afin d'assurer la robustesse des modèles. Les pré-requis des modèles ont été vérifiés afin de confirmer leur validité. Pour l'ensemble des tests, un seuil de significativité: $p\text{-value} < 0,05$ a été retenu.

III. RÉSULTATS

A. GÉNÉRALITÉS

Au total, 64 sorties en mer ont été réalisées, du 1er octobre 2025 au 31 mai 2026, représentant un effort cumulé d'environ 166h, correspondant à 1932 km parcourus (soit 306 km²) (*figure 1*). La majorité des sorties ont été effectuée par le club hôte DuOcéan (36 sorties ; 80 h), Scubananas (22 sorties ; 69 h), Réunion Diving (4 sorties ; 11 h) et Abyss (2 sorties: 6 h) (*voir annexe 6 et 7*).

B. DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DE LA MÉGAFaUNE MARINE

B.1. Les Cétacés

Au total, 85 observations ont été enregistrées pour les taxons observés : *S.longirostris*, *T.aduncus* et *Tursipos truncatus* (*voir annexe 8*), représentant 3 739 occurrences. Ce dernier n'ayant été observé qu'une seule fois, aucune analyse n'a pu être réalisée pour cette espèce.

B.1.a. *Stenella longirostris*, Dauphin long bec

L'interpolation spatiale des observations de *Stenella longirostris* (Figure 2) met en évidence une variation marquée de la fréquence d'observation le long de la côte ouest. Les valeurs du gradient, exprimées en $\log_{10}(\text{Obs}/h + 1)$, révèlent une forte hétérogénéité spatiale caractérisée par la présence de plusieurs zones de concentration élevées. Les valeurs les plus élevées, représentées en rouge, sont principalement localisées au niveau du Sec de Saint-Paul en bordure de plateau insulaire. Plus particulièrement au large de Saint-Gilles-les-Bains, notamment dans la partie nord-ouest de la zone d'étude, au large de Boucan Canot et du Cap La Houssaye, ainsi qu'en face de la Passe de l'Ermitage plus au sud de la zone. Ces secteurs correspondent aux fréquences d'observation les plus importantes enregistrées au cours de l'intersaison. La répartition spatiale observée montre ainsi l'existence de plusieurs secteurs préférentiels plutôt qu'une occupation homogène de l'ensemble de la zone étudiée.

Figure 2 : Interpolation des fréquences d'observations de dauphins long bec (*Stenella longirostris*), durant l'intersaison. Données : SWIMM 2025-2026.

B.1.b. *Tursiops aduncus*, Grand dauphin de l'Indo-Pacifique

L'interpolation spatiale (figure 3) met en évidence une distribution hétérogène des observations de *Tursiops aduncus* le long de la côte ouest. Les valeurs du gradient révèlent une structuration spatiale marquée, caractérisée par la présence d'une zone de fréquence d'observation élevée, la baie de Saint Paul. D'autres plus petites zones de concentration secondaires sont observées, notamment au sein de la réserve naturelle marine ainsi qu'au large. La répartition spatiale des observations montre une utilisation préférentielle des habitats côtiers peu profonds, situés à proximité immédiate du littoral (proportion importante des observations dans la bande des 300 m) et le long des structures récifales.

Figure 3 : Interpolation des fréquences d'observations de Grand dauphin de l'Indo-Pacifique (*Tursiops aduncus*), durant l'intersaison. Données : SWIMM 2025-2026

B.2. Les Tortues marines

Au total, 151 observations ont été enregistrées pour deux taxons, représentant 165 individus (sans correction des recaptures), avec une fréquence d'observation dominée par *Chelonia mydas* (voir annexe 8).

L'interpolation spatiale des deux espèces de tortues nous montre que leur distribution est localisée proche des côtes. Leur distribution spatiale met en évidence une zone côtière restreinte associée au front récifal ainsi qu'à la pente externe, entre 0 et 15 m de profondeur. Plusieurs zones de forte occurrence relative sont identifiées, notamment une au Cap La Houssaye, une autre allant de Boucan Canot jusqu'aux Brisants et une dernière à la Passe de l'Ermitage. Par ailleurs, la majorité des observations sont localisées au sein de la réserve naturelle marine ainsi que dans la bande des 300 mètres, indiquant la proximité avec la côte.

Figure 4 : Interpolation des fréquences d'observations des tortues marines (*C.mydas* et *E.imbricata*), durant l'intersaison. Données : SWIMM 2025-2026.

B.3. Les Oiseaux marins

À La Réunion, de nombreuses espèces d'oiseaux marins sont présentes mais trois sont particulièrement observées : le Noddi (*Anous spp.*), le Phaéton à bec jaune (*Phaeton lepturus*) et le Puffin du Pacifique (*Ardenna pacifica*). Au total, 614 observations ont été enregistrées pour ces trois espèces, représentant 3125 individus (sans correction des recaptures) (voir annexe 8).

Figure 5 : Interpolations des fréquences d’observations des trois principales espèces d’oiseaux marins observées, avec respectivement *Anous spp.*, *P.lepturus*, *A.pacifica*, durant l’intersaison. Données : SWIMM 2025-2026.

De manière générale, les distributions spatiales (*figure 5*) mettent en évidence une fréquentation contrastée de la zone d’étude selon les espèces. Pour le Noddi, les observations montrent deux foyers majeurs de forte densité de présence : le premier situé au large de la baie de Saint-Paul et le second plus au sud, au large de Saint-Gilles. La distribution du Phaéton à bec jaune montre une plus grande dispersion au niveau de la baie de Saint-Paul remontant jusqu’au Port et correspondant à sa zone de présence principale. Il peut également être retrouvé plus au sud, au large de l’Ermitage. Enfin, le Puffin du Pacifique montre une distribution plus diffuse et de plus faible intensité. Ses foyers de présence se fragmentent en petits noyaux de densité modérée le long du littoral, notamment au large de la baie de Saint Paul et de l’Ermitage. Ainsi, bien que les trois espèces partagent la même aire d’étude globale, les interpolations montrent une distinction entre leurs habitats préférentiels le long du littoral.

C. IMPACT DE L’ACTIVITÉ D’OBSERVATION ET DE MISE À L’EAU SUR LES MAMMIFÈRES MARINS

C.1. Généralité

Lors des sorties en mer, *S.longirostris* a été légèrement plus fréquemment observé que *T. aduncus*, avec respectivement 44 et 40 observations.

C.2. Impact des navires sur les cétacés

Sur l'ensemble des relevés réalisés en mer durant l'intersaison 2025-2026, le nombre de bateaux diffère en fonction de l'espèce observée (*figure 6*). Il est légèrement plus élevé en présence de *S.longirostris*, avec une moyenne d'environ 3 bateaux, qu'en présence de *T.aduncus*, pour lesquels la moyenne est d'environ 2 bateaux.

Figure 6 : Nombre de bateaux présents par espèces durant l'intersaison 2025-2026. Boxplot par espèce. Données SWIMM 2025-2026.

Un modèle GLM a été utilisé afin d'évaluer l'effet du nombre de bateaux présents sur les réponses comportementales des dauphins. Les diagnostics du modèle (convergence, surdispersion et analyse des résidus) indiquent que le modèle s'ajuste correctement aux données. Les résultats montrent que le nombre de bateaux influence significativement certains comportements. En effet, la probabilité d'observer un comportement négatif (fuite ou évitement) augmente significativement avec le nombre de bateaux ($p\text{-value} = 0,021$). De même, une faible quantité de bateaux (≤ 3) autour des dauphins favorise significativement le comportement d'approche, ainsi celui-ci diminue si le nombre de bateaux augmente ($p\text{-value} = 0,039$).

Dans l'ensemble, les résultats de ce modèle suggèrent une modification des comportements des dauphins en fonction du nombre de navires présents sur et autour de la zone, caractérisée par une augmentation des comportements négatifs lorsque le nombre de bateaux augmente.

La figure de gauche (*figure 7*) illustre la répartition des comportements observés en fonction du nombre de bateaux présents, mettant en évidence une plus forte proportion de non-évolution comportementale et de comportement d'approche en présence d'un faible

nombre de navires, ainsi qu'une augmentation des comportements d'évitement à partir de quatre bateaux.

Figure 7 : Effet du nombre de navires sur les comportements des dauphins. Données : SWIMM 2025-2026

Figure 8 : Probabilités prédites des comportements des dauphins en fonction du nombre de bateaux présents. Données SWIMM 2025-2026

Le second graphique (*figure 8*) construit à partir du modèle multinomial, permet d'observer la tendance prédite des différents comportements en fonction du nombre de navires. Il confirme les résultats du test statistique, c'est-à-dire une augmentation des comportements négatifs (fuite et évitement) avec l'augmentation du nombre de bateaux, ainsi qu'une diminution des comportements d'approche ou de non modification du comportement.

C.3. Impact des mises à l'eau sur les cétacés

Le nombre de mises à l'eau par espèce a été relativement similaire entre les deux espèces avec 56% des mises à l'eau réalisées sur les *S.longirostris* et 44% réalisées sur les *T.aduncus*. Le graphique ci-dessous permet de mettre en évidence le pourcentage de mise à l'eau avec modification du comportement des dauphins et sans modifications. Les résultats sont similaires pour les deux espèces, avec des proportions globalement équivalentes entre les deux catégories. Ainsi, chez *S. longirostris*, par exemple, on observe 52 % de mises à l'eau sans modification contre 48 % avec modification comportementale, indiquant une répartition globalement équilibrée entre les deux situations.

Figure 9 : Proportion des mises à l'eau avec évolution comportementale et sans modification par espèces.
Données : SWIMM 2025-2026

Un modèle linéaire généralisé de type binomial a été réalisé afin d'évaluer l'impact des perturbations sonores liées aux mises à l'eau sur l'évolution comportementale des dauphins. Les comportements ont été regroupés en deux modalités : "sans évolution" et "évolution comportementale". Les diagnostics du modèle indiquent que le modèle s'ajuste correctement aux données, malgré une légère surdispersion (1,2).

D'après le modèle binomial, les niveaux de bruit élevés au moment de la mise à l'eau augmentent significativement la probabilité d'observer une évolution comportementale (p-value = 0,010). À l'inverse, l'absence de bruit par les observateurs au moment de la mise à l'eau diminue significativement la probabilité d'observer une évolution comportementale (p-value = 0,020). Ainsi, ces résultats montrent que le niveau de bruit généré lors des mises à l'eau peut influencer les réponses comportementales des dauphins.

La figure ci-dessous illustre cette influence en observant une plus forte proportion (0,625) d'évolution comportementale contre une plus faible proportion (0,375) quand la mise à l'eau est très bruyante (figure 10).

Figure 10 : Effet du niveau de bruit des mises à l'eau sur les comportements de dauphins.
Données : SWIMM 2025-2026

IV. DISCUSSION

A. DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DE LA MÉGAFaUNE MARINE

Au cours de l'intersaison 2025–2026, de nombreuses espèces appartenant à la mégafaune marine ont été observées confirmant l'importance écologique de la côte ouest réunionnaise.

Chez les cétacés, deux espèces ont été recensées : *Stenella longirostris* et *Tursiops aduncus*, qui figurent parmi les espèces les plus fréquemment observées à La Réunion (Dulau-Drouot et al., 2008). Leur forte présence peut s'expliquer à la fois par leur abondance et par leur affinité pour les habitats côtiers de l'ouest, contrairement aux autres espèces davantage inféodées aux zones plus pélagiques. Les résultats des interpolations montrant la distribution spatiale indiquent une structuration contrastée entre les deux espèces.

S. longirostris est concentrée sur la partie externe du plateau insulaire, notamment au niveau du Sec de Saint-Paul, entre 45 et 70 m de profondeur. Cette distribution, cohérente avec la littérature, est associée au type de substrats, principalement meubles et clairs, avec une préférence marquée pour les fonds sableux (Sophie et al., 2012). Cette espèce utilise généralement les eaux côtières le jour pour le repos et la socialisation, avant de se déplacer vers le large la nuit pour s'alimenter (Fisseau, 2025; Condet et al., 2016). La présence de plusieurs zones de forte concentration d'observation suggère une utilisation sélective de secteurs offrant des conditions favorables (profondeur, hydrodynamisme, ressources), comme observé chez de nombreux cétacés côtiers (Redfern et al., 2006). À l'inverse, la distribution de *T. aduncus* est plus côtière et fortement localisée, avec une zone principale identifiée dans la baie de Saint-Paul, ainsi qu'une forte concentration des observations dans la bande des 300 mètres, suggérant une dépendance marquée aux habitats littoraux peu profonds. Cette répartition est cohérente avec son écologie d'espèce côtière résidente associée aux substrats meubles (Condet et al., 2016).

Pour les deux espèces, les observations se situent dans des secteurs qui correspondent également aux principales zones d'activités anthropiques. Cette superposition spatiale entre habitats préférentiels des dauphins et activités humaines augmente le risque d'interactions et souligne l'intérêt des études sur la distribution spatiale des animaux pour identifier les zones prioritaires à la gestion et au suivi (Corbel et al., 2026; Condet et al., 2016).

En ce qui concerne les tortues marines, la distribution spatiale a mis en évidence une forte concentration des observations le long du front récifal et dans les zones peu profondes proches du littoral. Cette organisation spatiale peut s'expliquer par leur écologie : *C.mydas* exploite principalement les substrats riches en macroalgues et en turf algal proche des récifs (*Ballorain et al., 2011*), tandis que *E.imbricata* se nourrit d'invertébrés benthiques associés aux récifs coralliens (*Meylan et al., 1988*). Cette spécialisation alimentaire entraîne une forte dépendance aux zones récifales peu profondes, ce qui est cohérent avec la distribution observée. Dans ce contexte, la concentration des observations au sein de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion et dans la bande des 300 mètres reflète la présence d'habitats favorables pour ces espèces, confirmant l'intérêt de ces zones à vitesse réduite pour les navires (5 nœuds dans la RNMR) (*Préfecture de La Réunion, 2021*). Cependant, ces secteurs constituent malgré tout des zones avec de nombreux usages nautiques, susceptibles d'accroître les interactions avec les activités humaines, telles que les risques de collisions (*Schoema et al., 2020*).

Chez les oiseaux marins, les distributions spatiales observées suggèrent une utilisation de l'espace fortement structurée par la dynamique océanographique et la disponibilité locale des ressources. En effet, chez les Noddis la distribution peut s'expliquer par leur comportements opportunistes, souvent associés aux secteurs où les conditions hydrodynamiques et topographiques favorisent la concentration des proies en surface (*Jaquemet et al., 2004*). Ces secteurs de forte concentration de proie en surface, peuvent être liés à l'activité de prédateurs sous-marins (*Clua & Grosvalet, 2001*).

Pour *P.lepturus*, sa distribution spatiale est cohérente avec une utilisation combinée des zones côtières et du large pour l'alimentation et des structures littorales pour les sites de reproduction et le repos (*Anasvaler et al., 2024*).

A. pacifica, quant à lui, présente une distribution plus diffuse, traduisant une utilisation de zones d'alimentation dispersées, en lien avec son écologie pélagique et ses déplacements étendus (*Miller et al., 2018*). Ce qui explique une occupation moins concentrée de la zone d'étude.

Ainsi, ces trois espèces exploitent la même zone mais selon des stratégies écologiques différentes, traduisant un habitat fonctionnel multiple.

Néanmoins, ces résultats doivent être interprétés en tenant compte de certaines limites. L'étude repose sur une seule période d'observation, correspondant à l'intersaison 2025–2026, ce qui ne permet pas de prendre en compte la saison australe des baleines ni la variabilité interannuelle des distributions et des comportements.

B. IMPACT DE L'ACTIVITÉ D'OBSERVATION ET DE MISE À L'EAU SUR LES MAMMIFÈRES MARINS

Les analyses statistiques ont montré dans un premier temps une augmentation des comportements dits négatifs (fuite, évitement) en présence d'un nombre élevé de bateaux. Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que la présence de navires peut provoquer des modifications comportementales chez les dauphins, notamment en augmentant le stress, en impactant leur trajectoire lors des déplacements et en perturbant leur budget d'activité induisant moins de repos et moins de socialisation. Ces impacts peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs. Dans un premier temps, le bruit sonore sous marin provoqué par les bateaux induisant des perturbations acoustiques dans un environnement marin où l'acoustique est une composante importante pour leur communication et l'orientation (*Erbe et al., 2019*). D'autre part, la proximité des navires peut gêner et être perçu comme un danger, entraînant des changements de comportement tels que l'évitement (*Frid et al., 2002*). Enfin, c'est l'effet cumulatif des navires qui semble le plus déterminant, en intensifiant la dégradation du paysage sonore et en augmentant la pression globale exercée sur les animaux présents dans la zone. En effet des études ont montré que l'effet cumulatif de ces perturbations a un impact sur les populations de dauphins (*Bejder et al., 2006*).

Les analyses suivantes se sont penchées sur une activité particulière : les mises à l'eau.

Pour l'année 2025-2026, les résultats indiquent qu'environ 50% des mises à l'eau réalisées au cours de l'étude ont entraîné une modification comportementale apparente chez les dauphins, révélant une augmentation par rapport à l'année 2024-2025 où la proportion de mise à l'eau avec modification était de 35% (*Corbel et al., 2026*).

L'étape suivante de l'analyse s'est concentrée sur un facteur important de ces interactions : le bruit généré lors des mises à l'eau. Les résultats montrent en effet que le niveau de bruit lors de la mise à l'eau est un facteur significatif d'explication des modifications comportementales observées. En effet, un niveau de bruit élevé lors de la mise à l'eau augmente significativement la probabilité d'évolution comportementale et inversement un niveau de bruit très bas diminue significativement la probabilité d'évolution comportementale. Ces résultats suggèrent que les interactions directes entre les observateurs et les cétacés peuvent constituer une source de perturbation. Ces modifications comportementales peuvent être interprétées comme des réponses d'ajustement face à des perturbations. Toutefois, cette diminution significative d'évolution comportementale en présence de bruit à faible intensité, associée à des mises à l'eau où des comportements de

reproduction, de socialisation ou encore d'allaitement ont été observés, suggère que les interactions entre l'Homme et les cétacés peuvent être compatibles avec le maintien des comportements naturels des animaux. Ces résultats pourraient indiquer que le respect des bonnes pratiques d'approche et de mise à l'eau constituerait un élément essentiel pour limiter les perturbations et pourrait favoriser une coexistence durable entre activités d'observation et conservation des cétacés. Cependant l'absence de modification comportementale n'induit pas obligatoirement une absence d'impact sur les animaux.

Les résultats précédemment évoqués ne constituent pas les seuls facteurs influençant les comportements des espèces : d'autres éléments peuvent également les affecter, tels que les modalités d'approche, les conditions de mise à l'eau, la durée des interactions, mais surtout la fréquence de sollicitation. En effet, les impacts sont multiples et c'est leur accumulation qui, in fine, induit des modifications comportementales et peut impacter les populations de dauphins (*New et al., 2015*).

Dans cette perspective, le projet SWIMM s'inscrit également dans une démarche opérationnelle visant à remplacer les sorties dites « cétacés » par des sorties « mégafaune marine », afin d'élargir l'observation à l'ensemble des taxons (dauphins, tortues marines, oiseaux marins) et ainsi réduire la pression exercée spécifiquement sur les cétacés.

Ainsi, l'ensemble des résultats ont permis de mieux comprendre les dynamiques spatio-temporelles et la distribution de la mégafaune marine, permettant d'identifier les zones de forte concentration préférentiellement fréquentées par les espèces ainsi que les zones de superposition avec les activités humaines et d'alimenter les bases de données utiles à la gestion et à la conservation des eaux réunionnaises et de sa biodiversité. Ce projet a également permis de mieux caractériser et quantifier les effets des activités d'observation sur les espèces étudiées et de constituer des éléments clés pour proposer des stratégies de gestion visant à réduire les perturbations et à favoriser des pratiques d'observation plus durables.

À plus long terme, ces éléments de connaissance pourront alimenter la réflexion sur la mise en place de dispositifs de régulation de l'effort d'observation, notamment l'instauration de systèmes de licences et la limitation du nombre de navires sur le plan d'eau par opérateur, afin de réduire la pression exercée sur les populations de cétacés. Ils soulignent également l'existence d'enjeux de durabilité (*Corbel et al., 2026 ; New et al., 2015*), tant pour la conservation des populations de mégafaune marine que pour la pérennité des activités touristiques associées, mettant en évidence la nécessité de poursuivre les travaux de recherche afin d'améliorer la compréhension de ces interactions et d'orienter une gestion durable des usages en mer.

V. BIBLIOGRAPHIE

- Anasvaler, M., Amélie, L., Etienne, B., Pezin, J., & Matthieu, L. (2024). Seabirds of Madagascar : Update on Population Trends and Threats at Poorly Known Breeding Sites. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, 14.
<https://doi.org/10.15680/IJIRSET.2025.1403014>
- Ballorain, K. (s. d.). *Écologie trophique de la tortue verte Chelonia mydas dans les herbiers marins et algueraies du sud-ouest de l'océan Indien*.
- Bejder, L., Samuels, A., Whitehead, H., Gales, N., Mann, J., Connor, R., Heithaus, M., Watson-Capps, J., Flaherty, C., & Krützen, M. (2006). Decline in relative abundance of bottlenose dolphins exposed to long-term disturbance. *Conservation Biology: The Journal of the Society for Conservation Biology*, 20(6), 1791-1798. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00540.x>
- Ciccione, S., Bourjea, J., Jean, C., & Dalleau, M. (2011). *Bilan et perspectives des programmes de recherche et de conservation des tortues marines et de leurs habitats à La Réunion*. 139-140, 85-93.
- Clua, É., & Grosvalet, F. (2001). Mixed-species feeding aggregation of dolphins, large tunas and seabirds in the Azores. *Aquatic Living Resources*, 14(1), 11-18.
[https://doi.org/10.1016/S0990-7440\(00\)01097-4](https://doi.org/10.1016/S0990-7440(00)01097-4)
- Corbel, S., Doh, Y., Riethmuller, M., Denis, B., Crochelet, E., Ecalle, B., Malagié, X., & Quod, J.-P. (2026). *Rapport d'activité de suivi de la mégafaune marine et des impacts à La Réunion – SWIMM 2025*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18811346>
- Dulau, V., Estrade, V., & Fayan, J. (2017). Identifying key demographic parameters of a small island-associated population of Indo-Pacific bottlenose dolphins (Reunion, Indian Ocean). *PloS One*, 12(6), e0179780. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179780>
- Dulau-Drouot, V., Boucaud, V., & Rota, B. (2008a). Cetacean diversity off La Réunion Island (France). *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 88, 1263-1272.
<https://doi.org/10.1017/S0025315408001069>

Dulau-Drouot, V., Boucaud, V., & Rota, B. (2008b). Cetacean diversity off La Réunion Island (France). *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 88(6), 1263-1272.

<https://doi.org/10.1017/S0025315408001069>

Estrade, V., & Dulau, V. (2020). Abundance and site fidelity of bottlenose dolphins off a remote oceanic island (Reunion Island, southwest Indian Ocean). *Marine Mammal Science*, 36(3), 871-896.

<https://doi.org/10.1111/mms.12693>

Fisseau. (2022). *Étude de l'impact de l'activité d'observation sur les réponses comportementales des dauphins long bec à La Réunion entre 2017 et 2022*.

https://cedtm-asso.org/wp-content/uploads/2025/05/Rapport_Long_bec_compressed.pdf

Fisseau. (2025). *Bilan-annee-2025_VF_compressed*.

https://cedtm-asso.org/wp-content/uploads/2026/04/Bilan-annee-2025_VF_compressed.pdf

Fisseau. (2026). *Activité d'observation des cétacés à La Réunion BILAN DE L'ANNÉE 2025*.

https://cedtm-asso.org/wp-content/uploads/2026/04/Bilan-annee-2025_VF_compressed.pdf

Frontiers | A Global Review of Vessel Collisions With Marine Animals. (s. d.). Consulté 15 juin 2026, à

l'adresse <https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2020.00292/full>

Frontiers | The Effects of Ship Noise on Marine Mammals—A Review. (s. d.). Consulté 15 juin 2026, à

l'adresse <https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2019.00606/full>

Habitat selection of two island-associated dolphin species from the South-West Indian Ocean | Request

PDF. (s. d.). *ResearchGate*. <https://doi.org/10.1016/j.csr.2016.06.010>

Indien, D. de la mer sud océan. (2025, juin 6). *Arrêté préfectoral n°944 du 4 juin 2025 portant réglementation des activités nautiques à proximité des cétacés dans les eaux territoriales de La Réunion*. Direction de la mer sud océan Indien.

<https://www.dm.sud-ocean-indien.developpement-durable.gouv.fr/arrete-prefectoral-no944-du-4-juin-2025-portant-a1263.html>

IUCN. (2008). *Eretmochelys imbricata* : Mortimer, J.A & Donnelly, M. (IUCN SSC Marine Turtle Specialist Group): *The IUCN Red List of Threatened Species 2008*: e.T8005A12881238 [Jeu de données]. <https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T8005A12881238.en>

IUCN. (2018). *Stenella longirostris* : Braulik, G. & Reeves, R.: *The IUCN Red List of Threatened Species 2018*: e.T20733A156927622 [Jeu de données].

<https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T20733A156927622.en>

Jaquemet, S., Corre, M., & Weimerskirch, H. (2004). Seabird community structure in a coastal tropical environment : Importance of natural factors and fish aggregating devices (FADs). *Marine Ecology-progress Series - MAR ECOL-PROGR SER*, 268, 281-292.

<https://doi.org/10.3354/meps268281>

Meylan, A. (1988). Spongivory in hawksbill turtles : A diet of glass. *Science*, 239(4838), 393-395.

<https://doi.org/10.1126/science.239.4838.393>

Miller, M. G. R., Carlile, N., Phillips, J. S., McDuie, F., & Congdon, B. C. (2018). Importance of tropical tuna for seabird foraging over a marine productivity gradient. *Marine Ecology Progress Series*, 586, 233-249. <https://doi.org/10.3354/meps12376>

MNT bathymétrie de façade de La Réunion. (s. d.). Consulté 8 juin 2026, à l'adresse

<https://diffusion.shom.fr/donnees/bathymerie/mnt-facade-reunion-homonim.html>

New, L., Hall, A., Harcourt, R., Kaufman, G., Parsons, E. C. M., Pearson, H., Cosentino, M., & Schick, R. (2015). The modelling and assessment of whale-watching impacts. *Ocean & Coastal Management*, 115, 10-16. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.04.006>

(PDF) *Human-Caused Disturbance Stimuli as a Form of Predation Risk*. (s. d.). Consulté 15 juin 2026, à l'adresse

https://www.researchgate.net/publication/42763461_Human-Caused_Disturbance_Stimuli_as_a_Form_of_Predation_Risk

(PDF) The Negative Impacts of Whale-Watching. (s. d.). *ResearchGate*.

<https://doi.org/10.1155/2012/807294>

Population estimates—All—La Réunion | Insee. (s. d.). Consulté 9 juin 2026, à l'adresse

https://www.insee.fr/en/statistiques/serie/001760179?utm_source=chatgpt.com

Préfecture de La Réunion. (2021). *Arrêté n° 2021-1317/SG/AM réglementant la navigation, le mouillage des navires et les activités nautiques et subaquatiques dans les eaux de la mer territoriale de La Réunion au droit de la Réserve Naturelle Marine*. <https://www.reunion.gouv.fr>

Redfern, J. V., Ferguson, M. C., Becker, E. A., Hyrenbach, K. D., Good, C., Barlow, J., Kaschner, K., Baumgartner, M. F., Forney, K. A., Ballance, L. T., Fauchald, P., Halpin, P., Hamazaki, T., Pershing, A. J., Qian, S. S., Read, A., Reilly, S. B., Torres, L., & Werner, F. (2006). Techniques for cetacean-habitat modeling. *Marine Ecology Progress Series*, 310, 271-295. <https://doi.org/10.3354/meps310271>

VI. ANNEXES

Annexe 1 : Les cétacés (S.longirostris et T.aduncus)

S.longirostris

T.aduncus

Annexe 2 : Les tortues marines (C.mydas et E.imbricata)

C.mydas

E.imbricata

Annexe 3 : Les oiseaux marins (Anous, P.lepturus et A.pacifica)

Anous

A.pacifica

P.lepturus

Annexe 4 : Plaquettes de relevés des cétacés, mise à l'eau et volet acoustique. Exemple du 17 mai 2026.

FICHE DE RELEVÉS CÉTACÉS / ACOUSTIQUE					
DATE 17.05.2026	NBRE CLIENTS + MONO 7 per + 3	CONSO DÉPART 85L	CONSO ARRIVÉE 55L		
OPÉRATEUR / SUPPORT DuOcean		MONITEURS Nico			
ACOUSTIQUE					
ID GPS	<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03	<input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06	<input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09		
Intensité	<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03	<input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06	<input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09		
GAIN	<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03	<input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06	<input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09		
Légende : 0 : pas de chant / 1 : chant lointain, faible / 2 : chant modéré animal > 100m / 3 : chant fort animal proche < 100m					
Liste espèces : SI : Dauphin long bec ; Ta : Dauphin commun de l'Indo-pacifique ; TR : Grand dauphin ; Sa : Dauphin tacheté ; Mn : Baleine à bosse					
DISTRIBUTION SPATIALE ET COMPORTEMENTALE DES CÉTACÉS					
ID GPS	Espèces	Nbre individus	Comportement	Nb Bateaux	Mise à l'eau
ID GPS CORR	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes 16 Jeunes 1	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL	1	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____
ID GPS CORR	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes 14 Jeunes 4	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL	1	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____
ID GPS CORR	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes Jeunes	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____
ID GPS CORR	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes Jeunes	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____
ID GPS CORR	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes Jeunes	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____
ID GPS CORR	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes Jeunes	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____
Légende : ID GPS : référence du point ; CORR : correction AZIMUT, DISTANCE, DEPTH ; en déplacement / en vol ; NSE0 : AZIMUT du déplacement ; rapide / lent : vitesse du déplacement ; MULTI : observation de plusieurs espèces simultanément ; ETRAVE : animaux à l'étrave du bateau ; SONDE : animaux qui sondent ; MILLING : animaux en milling ; ST : stationnaire ; SOCIA : socialisation ; REPRO : reproduction ; ALLAI : allaitement ; NR : nourrissage ; CIS : cisaillement (caudale/pectorale) ; CAUD : frappe de caudale ; PEC : frappe de pectorale ; TET : frappe de la tête ; REG : regard vers l'observateur ; BUL : lèche de bulles					

Fiche de relevés SWIMM 2026 - v1.1

ID GPS	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes Jeunes	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____			
ID GPS	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes Jeunes	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____			
ID GPS	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes Jeunes	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____			
ID GPS	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes Jeunes	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____			
ID GPS	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes Jeunes	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____			
ID GPS	Dauphins : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Ta <input type="checkbox"/> Tr <input type="checkbox"/> Sa Baleine : <input type="checkbox"/> Mn Autre : _____	Adultes Jeunes	<input type="checkbox"/> DEP <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> rapide <input type="checkbox"/> lent <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> ETRAVE <input type="checkbox"/> SONDE <input type="checkbox"/> DMILLING <input type="checkbox"/> ST (repos) <input type="checkbox"/> SOCIA <input type="checkbox"/> DREPRO <input type="checkbox"/> DALLAI <input type="checkbox"/> CNR <input type="checkbox"/> CIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> BUL		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON NBRE _____			
REPORT	Arrivée bateau	Nbre obs	H ini	H fin	Comp MAE	Comp OBS	Évolution comportementale	OBS
ID GPS	038	6	07:06	07:11	1	1	<input type="checkbox"/> pas d'évolution <input type="checkbox"/> approche <input type="checkbox"/> fuite <input type="checkbox"/> événement <input type="checkbox"/> sonde <input type="checkbox"/> milling AG : DCIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> DCF <input type="checkbox"/> BUL	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N
ID GPS	038	6	07:06	07:12	2	2	<input type="checkbox"/> pas d'évolution <input type="checkbox"/> approche <input type="checkbox"/> fuite <input type="checkbox"/> événement <input type="checkbox"/> sonde <input type="checkbox"/> milling AG : DCIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> DCF <input type="checkbox"/> BUL	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N
ID GPS					1	1	<input type="checkbox"/> pas d'évolution <input type="checkbox"/> approche <input type="checkbox"/> fuite <input type="checkbox"/> événement <input type="checkbox"/> sonde <input type="checkbox"/> milling AG : DCIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> DCF <input type="checkbox"/> BUL	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N
ID GPS					2	2	<input type="checkbox"/> pas d'évolution <input type="checkbox"/> approche <input type="checkbox"/> fuite <input type="checkbox"/> événement <input type="checkbox"/> sonde <input type="checkbox"/> milling AG : DCIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> DCF <input type="checkbox"/> BUL	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N
ID GPS					3	3	<input type="checkbox"/> pas d'évolution <input type="checkbox"/> approche <input type="checkbox"/> fuite <input type="checkbox"/> événement <input type="checkbox"/> sonde <input type="checkbox"/> milling AG : DCIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> DCF <input type="checkbox"/> BUL	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N
ID GPS					1	1	<input type="checkbox"/> pas d'évolution <input type="checkbox"/> approche <input type="checkbox"/> fuite <input type="checkbox"/> événement <input type="checkbox"/> sonde <input type="checkbox"/> milling AG : DCIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> DCF <input type="checkbox"/> BUL	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N
ID GPS					2	2	<input type="checkbox"/> pas d'évolution <input type="checkbox"/> approche <input type="checkbox"/> fuite <input type="checkbox"/> événement <input type="checkbox"/> sonde <input type="checkbox"/> milling AG : DCIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> DCF <input type="checkbox"/> BUL	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N
ID GPS					3	3	<input type="checkbox"/> pas d'évolution <input type="checkbox"/> approche <input type="checkbox"/> fuite <input type="checkbox"/> événement <input type="checkbox"/> sonde <input type="checkbox"/> milling AG : DCIS <input type="checkbox"/> SAUT <input type="checkbox"/> CAUD <input type="checkbox"/> PEC <input type="checkbox"/> TET <input type="checkbox"/> REG <input type="checkbox"/> DCF <input type="checkbox"/> BUL	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N

Légende : Comp MAE (Comportement des nageurs à la mise à l'eau) 1 : silencieux ; 2 : mouvement bruyant 3 : très bruyant
Comp OBS (Comportement des nageurs pendant l'observation) 1 : silencieux ; 2 : mouvement bruyant 3 : très bruyant
Nbre obs : nombre d'observateurs ; Hini : heure de début MAE ; Hfin : heure de fin d'obs ; AG : évolution vers un comportement agonistique ; CIS : cisaillement (caudale/pectorale) ; CAUD : frappe de caudale ; PEC : frappe de pectorale ; TET : frappe de la tête ; REG : regard vers l'observateur ; CF : Charge frontale ; BUL : lèche de bulles ; OBS : Observation des animaux : oui / non

Fiche de relevés SWIMM 2026 - v1.1

Annexe 5 : Plaquettes de relevés des oiseaux marins et autres observations. Exemple du 17 mai 2026.

FICHE DE RELEVÉS OISEAUX ET AUTRES

Liste espèces : OISEAUX : Anou (Noddis) ; Plep (Phaeton à bec jaune) ; Prub (Phaéton à brins rouges) ; Apac (Puffin du Pacifique) ; Sant (Labbe antarctique) ; Phai (Puffin tropical) ; Galb (Sterne blanche) ; Then (Sterne voyageuse) ; Ofus : Sterne fuligineuse) ; Sdou (Sterne de Dougall) ; Phar (Pétrel noir de Bourbon) ; Pate (Pétrel noir de Bourbon) ; Bstri (Héron strié) ; TORTUES : CM (Tortue verte) ; EI (Tortue imbriquée) ; REQUINS : CL (Requin bouledogue) ; GC (Requin tigre) ; SPH (Requin Marteau, photo indispensable) ; POISSONS : Exo (Poisson volant) ; Asol (Thon banane).

DISTRIBUTION SPATIALE ET COMPORTEMENTALE DES OISEAUX ET AUTRES			
ID GPS + CORR	Espèces	Nbre individus	Comportement
ID GPS 036 CORR	Oiseaux : <u>Anou</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	1	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 037 CORR	Oiseaux : <u>Anou</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	1	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 038 CORR	Oiseaux : <u>Anou</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	4	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 041 CORR	Oiseaux : <u>Anou</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	2	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 042 CORR	Oiseaux : <u>Anou</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	4	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 043 CORR	Oiseaux : _____ Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : <u>DCP</u>	1	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 044 CORR	Oiseaux : <u>Reo</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	1	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 045 CORR	Oiseaux : <u>Reo</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	1	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 046 CORR	Oiseaux : <u>Anou</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	1	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 047 CORR	Oiseaux : <u>Anou</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	2	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 048 CORR	Oiseaux : <u>Anou</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	2	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 049 CORR	Oiseaux : <u>Anou</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	3	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place
ID GPS 050 CORR	Oiseaux : <u>Anou</u> Tortues : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> EI Autre : _____	2	<input type="checkbox"/> DEP/VOL <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> MULTI <input type="checkbox"/> CHASSE/NR <input type="checkbox"/> Cleptoparasitisme <input type="checkbox"/> RECHERCHE SU Déchets : <input type="checkbox"/> récupéré <input type="checkbox"/> laissé sur place

Legende : ID GPS : référence du point GPS, CORR : correction AZIMUT, DISTANCE, DEP/VOL : en déplacement / en vol ; NSEO : AZIMUT du déplacement ; SU sur la surface (attention au Puffin tropical qui peuvent être en recherche alimentaire ; RECHERCHE SU) ; ST : Oiseau(x) posés) sur un perchoir (bouée, roche, ...); MULTI : observation de plusieurs espèces simultanément ; CHASSE/NR : animaux en chasse, ou nourrissage.

Fiche de relevés SWIMM 2026 - v1.1 3

Annexe 6 : Nombre de sortie en mer par opérateur

Annexe 7 : Temps total en mer par opérateur

Annexe 8 : Tableau de synthèse des observations de la mégafaune marine observés durant l'intersaison 2025-2026. Données : SWIMM 2025 - 2026

Taxons	Nombre d'observations	Nombre d'individus total observé (sans correction des recaptures)
<i>Stenella longirostris</i>	44	3467
<i>Tursiops aduncus</i>	40	242
<i>Tursiops truncatus</i>	1	30
<i>Chelonia mydas</i>	145	159
<i>Eretmochelys imbricata</i>	6	6
<i>Anous spp</i>	340	2754
<i>Phaethon lepturus</i>	219	296
<i>Ardena pacifica</i>	55	75
<i>Pterodroma baraui</i>	22	22
<i>Puffinus bailloni</i>	17	21
<i>Thalasseus bengalensis</i>	27	90
<i>Stercorarius antarcticus</i>	13	13
<i>Gygis alba</i>	1	1
<i>Onychoprion fuscatus</i>	1	2
<i>Sterna dougallii</i>	1	1

Résumé :

La mégafaune marine joue un rôle essentiel dans les écosystèmes marins mais reste fortement exposée aux pressions anthropiques. À La Réunion, la concentration des activités maritimes sur la côte ouest favorise les interactions entre faune et usages en mer. Dans ce contexte, le programme SWIMM vise à mieux comprendre la distribution de la mégafaune marine et les impacts des activités d'observation sur les cétacés. Des cartes de distribution spatio-temporelle sont réalisées pour ces différents taxons, ainsi que des analyses statistiques permettant d'évaluer les impacts éventuels de ces activités sur les animaux. Ces résultats mettent en évidence des distributions spatiales contrastées selon les espèces. Elles montrent également que l'augmentation du nombre de bateaux et le bruit lors des mises à l'eau influencent significativement les comportements des dauphins. Cette étude montre que la côte ouest réunionnaise possède une richesse spécifique importante en termes de mégafaune marine la rendant très attractive pour les activités écotouristiques d'observation, mais engendre une pression accrue sur les animaux. Elle met en évidence l'importance de pratiques d'observation diversifiées, permettant de diluer les perturbations anthropiques focalisées actuellement sur les seules cétacés et de favoriser une observation durable de la biodiversité marine.

Marine megafauna plays a key role in marine ecosystems but remains highly exposed to anthropogenic pressures. On Réunion Island, the concentration of maritime activities along the west coast increases interactions between wildlife and marine-based human activities. In this context, the SWIMM program aims to improve our understanding of marine megafauna distribution and assess the impacts of wildlife-watching activities on cetaceans. Spatio-temporal distribution maps were produced for the different taxa, together with statistical analyses designed to evaluate the potential effects of these activities on animals. The results highlight contrasting spatial distributions among species and show that both the number of vessels and noise generated during in-water encounters significantly influence dolphin behaviour. This study demonstrates that the west coast of Réunion Island supports a high diversity of marine megafauna, making it particularly attractive for ecotourism and wildlife-watching activities, while also increasing pressure on marine animals. It emphasizes the importance of diversifying observation practices in order to distribute anthropogenic disturbance across multiple taxa rather than concentrating it solely on cetaceans, thereby promoting a more sustainable approach to marine biodiversity observation.